

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

Qiyomiddinov Azizxon Shovkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank - moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017196>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning yutuqlari tahlil qilingan. Butunjahon davlatlarida mavjud iqtisodiy tajribalar qayd etilgan. Raqamli iqtisodiyot natijasida O'zbekistonda tashkil qilingan innovatsion yangiliklar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, xo'jalik, axborot, texnologiya, qurilma, onlayn, elektron, internet savdo, kraudfanding.

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritishdir. Asosan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron to'lovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan [10].

1995 yilda Don Tapskottning "Raqamli iqtisod: tarmoqli razvedka davridagi va'da va xavf" kitobida paydo bo'lgan va kiritilgan. Ushbu kitobda Internet dunyo biznesini qanday o'zgartirishi haqida so'z boradi [9].

Raqamli iqtisodiyotga o'tish deganda kompyuterlar va bilimlarga asoslangan holda jamiyat va iqtisodiyotning yangi turini barpo etishni tushunamiz.

Raqamli iqtisodiyot quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- yangi kadrlar va yangi ish joylari hosil bo'lishida;
- yangi korporativ madaniyat barpo etilishida;
- yangi boshqaruv va nazorat usullarining yuzaga kelishida;
- katta ma'lumotlar bazalari (big data) va aniqlikka erishishda;
- sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlarining hosil bo'lishida;
- ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari amalga oshirishida;
- blokcheyn va u orqali yurutiladigan turli-tuman jarayonlarning hayotga tadbiiq qilinishida;
- yangi pul-kredit tizimi va banklar faoliyatining kengayishida;
- katta investitsiyalar jalb qilish imkonini beradigan ICO (Initial Coin Offering) jarayonining amalga oshirilishida;
- mustaqil pul birligi va kriptovalyutalarning amaliyotga kirib kelishida;
- elektron tijorat va elektron biznesning rivojlanishida va boshqa juda katta imkoniyatlar yuzaga kelishidadir.

Raqamli iqtisodiyot, elektron biznes hamda elektron tijorat uchun zaruriy bo'lgan resurslar jumlasiga esa quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- * Hisoblash-kommunikatsion infratuzilmalar
- * Turli xildagi raqamli texnologiyalar
- * Tezkor Internet tizimi
- * IP bloklar
- * Raqamli iqtisod sohasida tayyorgarlik ko'rgan inson resurslari
- * Biznes modellar
- * Intellektual on-line ishlab chiqarish
- * Moliyaviy ta'minot
- * Kraudsorsing va kraudfunding tashkil qilish imkoniyatlari [5]

Thomas Mesenbourg (2001) fikriga ko'ra, raqamli iqtisodiyot kontseptsiyasining uchta asosiy komponentini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Elektron biznes infratuzilmasi (apparat, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya, tarmoqlar, inson kapitali va boshqalar).
2. Elektron biznes (biznes qanday olib borilishi, tashkilot kompyuter vositachiligidagi tarmoqlar orqali amalga oshiradigan har qanday jarayon),
3. Elektron tijorat (tovarlarni o'tkazish, masalan, kitob onlayn sotilganda).

Raqamli davlatlar bugungi kunda Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariya hisoblanishadi. Raqamli iqtisodiyot rivojlangan 10 ta davlatlar qatoriga AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya va Gonkong kiradi.

Axborot texnologiyalari asrida jahonda ko'plab tadbirkorlar o'tgan avlodlarda mavjud bo'lmagan yangi kompaniyalar va yangi biznes modellarini yaratish uchun raqamli iqtisodiyotni yorituvchi texnologiyalarni qo'lladilar.

Bularga misol qilib, Google, Yandex, Yahoo – axborot qidiruv tizimlari, Amazon, Alibaba, Olx – onlayn bozor, Youtube, Netflix – kontentlar, video, kinolar ko'rish uchun onlayn platformalari, LinkedIn, HH.ru – onlayn ish izlash platformalari, Uber, Yandextaxi – taksi xizmatlari, Paypal, Click Evolution, Payme, – Onlayn to'lov tizimlari, Zoom- onlayn darslar o'tish va video uchrashuvlarga mo'ljallangan platforma, Zoodmall – maishiy texnika onlayn do'koni, Trivago, Booking.com – oldindan mehmonxona va boshqa xizmatlarni band qilish, Aviasales – aviachiptalarni onlayn xarid qilish, Atto – O'zbekistonda transport uchun to'lov kartasi va yana ko'plab kompaniyalardir.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat miqyosida katta ahamiyat berilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsitasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun Hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot havfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur". Undan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonini ijro etish borasida, shuningdek,

respublikamizda raqamli iqtisodiyotni davlat boshqaruv tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarni jadal rivojlantirish bo'yicha sharoitlar yaratishda ham innovatsion loyihalar mavjud [2].

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning juda ko'plab afzalliklari mavjud. Insonlar uchun ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish, eng asosiylaridan biri vaqtni tejash, xarajatlarni kamaytirish imkoniyati, biznesni rivojlantirish va onlayn tanitish, savdo hajmini oshirish, odamlarda uyda o'tirib ishlash imkoniyatlarini yaratishdan iborat.

Davlat uchun ham raqamli iqtisodiyot juda katta ahamiyatga ega. Aniq statistika yuritish, pul aylanmalarini ko'rish va nazorat qilish, soliqlarni ko'proq va to'g'ri olish imkoniyati va yana ko'plab imkoniyatlar qayd etish o'rinli.

Ammo, raqamli iqtisodiyot rivojiga ham to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan ba'zi omillar mavjud. Misol qilib, monopoliyaning kuchliligi, internet tezligining pastligi, fuqarolarda kompyuter savodxonligining sustligi, axborot xavsizligi, axborot texnologiyalari sohasida dasturchilarning yetishmasligi va axborot madaniyati kabi omillarni ko'rsatib o'tish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi Farmoni
3. R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva "Raqamli iqtisodiyot asoslari" – Darslik 2020 – B-18,19
4. Toshkent soliq texnikumi, "Raqamli iqtisodiyot texnologiyalari" fani bo'yicha ma'ruzalar. B -2
5. O'lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: «Sharq», 2006.
6. Shodmonov Sh., G'ofurov U. va boshq. "Iqtisodiyot nazariyasi" fanidan ta'lim texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. - T.: «Iqtisodiyot», 2010.
7. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
8. <https://www.economicshelp.org/blog/164275/economics/the-digital-economy-pros-and-cons/>